

ТАНГЛАЙ ТУҒМА КЕМТИГИ БИЛАН ТУҒИЛГАН БЕМОРДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Саидганиев Ю.С.

Альфраганус Университети, Тошкент, Ўзбекистон.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707169>

АННОТАЦИЯ

ЮЛТК билан касалланган болаларни даволаш юз-жағ реконструктив жарроҳлигининг энг қийин вазифаларидан биридир. Муаммо нафақат анатомик нуқсонни бартараф этиш, балки танглай-халқум соҳаси (ТХС) тузилмалари функциясини тўлиқ тиклашда ҳам. Ушбу соҳа мутахассисларининг фикрига кўра, анатомик ва функционал бузилишларнинг оғирлигини, беморларнинг индивидуал хусусиятларини мунтазам равишда кўриб чиқиш, даволанишни босқичма-босқич режалаштириш, функционал ва эстетик натижаларни олиш ва реабилитация вақтини қисқартириш имконини беради. Жарроҳлик даволашнинг самарадорлиги асосан жарроҳлик аралашуви усулини тўғри танлаш билан белгиланади.

Саидганиев Ю.С.

Университет Альфраганус, Ташкент, Ўзбекистон.

АННОТАЦИЯ

Лечение детей с ВРГН является одной из наиболее сложных задач современной восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Проблема заключается не только в исправлении анатомического дефекта, но и в полноценном восстановлении функции структур небно-глоточной области (НГО). По мнению специалистов этого профиля, системный учёт тяжести анатомических и функциональных нарушений, индивидуальных особенностей больных, четкое поэтапное планирование лечения, постоянный клинический контроль позволит получить функциональные и эстетические результаты и сократить сроки реабилитации больных. Эффективность хирургического лечения определяется во многом правильностью выбора метода оперативного вмешательства, при котором учитываются размеры, форма расщелины, состояние структур небно-глоточного кольца, которое служит объективным критерием НГС и наличия НГН.

Saidganiev Y.S

Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan.

ANNOTATION

One of the urgent problems of modern maxillofacial surgery and surgical pediatric dentistry is to help children with congenital cleft lip and palate (CCLP) In the structure of child morbidity and disability in almost all over the world CCLP occupies a leading position and represents an important medic... and social problem. According to world statistics for the last 100 years, the number of babies born with CCLP, tripled.

To evaluate the biomechanics velopharyngeal closure needs to have an accurate idea of the anatomy of the normal and cleft palate. The rough nature of tissue deformation expressed

at congenital cleft palate, rendered in the ordinary examination, does not give full information on the anatomic and topographic features of the deep structures of the velopharyngeal region and its functional disorders. Evaluation of most of them require more subtle visualization due to the complexity of anatomical structures of the maxillofacial, oral and velopharyngeal areas, including various fabric structure.

Халқум лахтақлардан фойдаланмасдан танглай-халқум етишмовчиликни бартараф етиш усуллари.

ТХЕ ни йўқ қилишнинг операцион усуллари жуда хилма-хил ва қизиқарли ва натижалар хар-хил. Изоляция қилинган танглайнинг пластик жарроҳлигидан сўнг ТХЕ ни йўқ қилиш учун (кемтик қаттиқ танглайнинг ярмигача), Г. И. Семенченко ва бошқ. 1979 йилдан 1986 йилгача иккала томоннинг иккита озиқлантирувчи оёқларида (нейроваскуляр тўпламлар) қаттиқ танглайнинг олд қисмининг шиллик-суяк усти пардали лахтаги ишлатилган. Ушбу лахтақ қаттиқ ва юмшоқ танглай чегаралари даражасида сунъий равишда ҳосил бўлган нуқсонга тикилган. ТХЕ ни жарроҳлик йўли билан йўқ қилишнинг ушбу усулининг юқори ижобий баҳоси оғиз ичи босими коеффициентининг барқарорлиги, халқум ҳалқа мушакларининг биоелектрик фаоллигининг юқори ижобий динамикаси, контрастли рентгенография, емография билан тасдиқланди. Ф. М. Хитров (1984) томонидан яра юзаларини бир ваққТинг ўзида еркин тери билан ёпиш ва уларни бир-бирига тикиш билан, сўнгра юмшоқ танглай тўқималарига ўхшаш иккита шиллик-суяк усти пардалилахтақдан фойдаланиш таклиф қилинган. Шу тарзда тўпланган тўқималар қаттиқ ва юмшоқ танглай чегарасида сунъий равишда ҳосил бўлган нуқсонга жойлаштирилди ва охир-оқибат ТХЕ ни йўқ қилди.

А. Мамедов (Ад.А. Мамедов, 1986) томонидан ТХЕ бартараф етиш юмшоқ танглайда сунъий нуқсон яратилган ва унга битта кичик ШСЛ тикилган, яра юзаси иккинчи катта ШСЛ билан ёпилган усул таклиф қилинган. А. Мамедов усули Г. И. Семенченко томонидан таклиф қилинган усулга нисбатан техник жиҳатдан анча мураккаб, аммо Ф. М. Хитров усулига нисбатан осонроқ. Олинган натижалар ТХД нинг тўлиқ ёпилишини кўрсатади,

Халқум лахтақ ёрдамида танглай-халқум етишмовчиликни бартараф етиш усуллари.

Велофарингопластика – ТХЕ ни йўқ қилиш учун юмшоқ танглай тузилмалари ва ХОД ўртасида шиллик қават, субшиллик асос ва мушакларнинг доимий лахтагини шакллантириш-бугунги кунда кўпчилик жарроҳлар томонидан тасдиқланган. Кўпгина тадқиқотчилар томонидан қайд етилган ТХЕ ни йўқ қилиш операциясининг юқори ижобий натижаси жарроҳлик аралашувининг ушбу техникасининг соддалиги ҳақидаги тасавурларни яратиши мумкин. Аммо фақат катта тажрибага ега бўлган ҳолда, бу операциялар, шубҳасиз, ТХД анатомияси ва функциясини тиклашда енг яхши натижаларга ега, айниқса бирламчи уранопластика ТХЕ билан тугаган беморлар учун. Бироқ, турли хил халқум лахтақлар юқори, пастки оёқда, ўрта учдан, ХОД нинг латериал (латериал) учдан бир қисми, шунингдек, турли хил кесиш усуллари юқори профессионаликни талаб қилади.

А. Мамедов ва 1987 йилдан бери ТХЕ ни йўқ қилиш учун у ХОД да халқум лахтақларни кесиш учун С шаклидаги кесиклардан фойдаланган. Шу билан бирга, Д

томонидан маълум бўлган усулдан фарқли ўлароқ. Счоенборн, фл бир-бирининг яра юзаларини пойдеворга тўлиқ қоплайди ва шунга кўра уларни нафақат юмшоқ танглай тўқималарига, балки халқумнинг ён деворлари тўқималарига ҳам тикади, бу ушбу операциянинг асосий ажралиб турадиган хусусияти ҳисобланади. Бундай ҳолда, барча ТХД тузилмалари ёпилиш механизмида иштирок этади. Шундай қилиб, ёпилиш механизмига нафақат ҲЗ, балки ТХД нинг латериал тузилмалари ҳам жалб қилинган. Деярли худди шу тарзда, у туғма яширин танглай кемтигида (ТТКЛатент) ТХД етишмовчилиги муаммосини ҳал қилди. Шифокорлар ва ота-оналар томонидан кеч сезилган танглай-халқум етишмовчилик, туғма яширин танглай (ТТК С) фониди, шунингдек, Z шаклида кесилган шиллик-мушак лахтаклари ёрдамида йўқ қилинади. Жараённинг мураккаблиги туфайли усул ТХЕни йўқ қилишда кенг қўлланилмади, лекин баъзи ҳолларда, хусусан, яширин ТТК бирламчи йўқ қилишда ишлатилган.

Уранопластикада мушакларни қайта йўналтириш усуллари

Танглай кемтик мушакларининг анаомал холати Фергуссон ва кейин Венау томонидан тасвирланган, улар юмшоқ танглайни (тенсор) ва "бўлинган мушакларни" чўзадиган аномал мушакни тасвирлашган. Танглайни тиклаш пайтида ушбу аномал мушакларни тузатишнинг биринчи тавсифи Брайтвайт томонидан берилган ва Криенс "интравеллар велоластика" атамасини киритган.

1-расм. "Интравеллар велоластика" усули (Ф. Брайтвайт, 1968). А,Б,С: м. леватор вели нинг патологик бириккан тури, мушакларнинг учлари апоневрозини патологик бирикиш жойидан горизонтал танглай пластинкасининг орқа четидан ажратиш ва уларни "учидан охиригача" турига қараб тикиш.

Оддий танглай пардаси (юмшоқ танглай) мушакларининг батафсил анатомияси Боорман ва Соммерлад томонидан тасвирланган бўлиб, улар кўтарувчи танглай мушаклари (леватор) юмшоқ танглайнинг ўртача 40 фоизини егаллашини кўрсатди. Бирламчи уранопластикада ҳам, ТХЕ ни йўқ қилишда ҳам танглайни чўзиш технологиясини кўриб чиқишни давом еттириб, XX асрнинг биринчи ярмидан то ҳозирги кунгача қўлланилган силжиш усулини таъкидлаш зарур: В. Сиегсеп (1869), Г. Рассавант (1878), Н. Кингслеу (1897), Ҳ. Ганзер (1917), Ҳ. Гиллиес, В. Фру (1921), В. Венау, С. Рурре (1922), Ҳ. Ҳаллие (1925), Ф. эрнст (1925), Т. Р. Килнер (1927), Ф. Мурхед (1928), В. э. М. Вардилл (1928), Д. Миллард (1962), Ф. Моог ва Ж. Чопд (1967), А. Гангули (1971).

В. Венау 1931 йилда танглай кемтикларидида юмшоқ танглай мушакларининг йўналишини тасвирлаб берган. Мушаклар кўндаланг (трансверсалис) емас, балки кемтикқа параллел равишда йўналтирилади, бу одатда нормал танглай билан содир бўлади. Бу мушаклар патологик жиҳатдан қаттиқ танглайнинг орқа четига ва кемтик четига бириктирилган. Оддий танглайда танглай мушакларининг аксарияти ТХД ёпилишини кўпайтириш учун апоневрозда ўрта чизик бўйлаб бир-бирига боғланган. Ф. Брайтвайт 1968 йилда бирламчи уранопластика пайтида юмшоқ танглайнинг м.

леватор вели танглайи "учидан охиригача" тикиш орқали узайтириш усулини таклиф қилди, бу операцияни "Интервелар велоласти" деб атайдди. Фурловнинг Z-ластика усули биз тасвирлайдиган С. Соммерлад мисолида баъзи фарқлар бор. Хусусан, муаллифнинг техникаси шиллиқ-периостеал танглай лахтаги кўтаришни талаб қилмайди, велар мушаклари оғиз шиллиқ қаватини шиллиқ қават безлари ва мушаклар орасидаги текисликда кўтариш орқали очилади, бурун қатлами мушак орқага силжигунча ёпилади, шиллиқ безлар бурун шиллиқ қаватига ёпишиб қолади мушак тендонининг ўрта чизиғи ва оғиз ва бурун таркибий қисмлари яқинида танглай танглайи унинг қўшимчаларидан ажралиб туради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Азимов М.И., Шокиров Ш.Т. Основные принципы лечения больных с прусторонной расщелиной верхней тубы Рининты печи межчелюстной костью // Стоматология.- Ташкент, 2001 -Н. 1. - С.69-74.выступающей
2. Аманулаев Р. А. Совершенствование медицинской реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в Республике Узбекистан: Автореф. дис. ... Д-ра мед. наук. - Ташкент: ТМА, 2005. - 27 с.
3. Амануллаев Р. А. Тактика лечения врожденной расщелины верхней губы и неба на этапах хирургической реабилитации // Анналы пластической реконструктивной и эстетической хирургии. - Москва, 2005-162. - С 22-24.
4. Амануллаев Р.А. Частота рождаемости детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в крупных регионах Узбекистана и Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей // Актуальные вопросы комплексного лечения. - М., 2006. - С. 14-15.
5. Дусмухамедов М.З. Состояние речи и проблемы логопедического обучения детей с врожденной расщелиной неба // Патология.- Ташкент, 2005.-Н3. - С.48-50.
6. Махкамов М.Э., Дустмухамедов М.З., Амануллаев Р.А., Алимжонов К.Х. Сайдалиев Н.С. Сравнительная оценка результатов пластики врожденных расщелин неба // Стоматология. Ташкент, 2003. №3.-С.20-22
7. Махкамов М.Э., Усманов А.Т., Холматова М.А., Махкамова Н.Этапное оперативное лечение детей с врожденными двусторонними расщелинами губы и неба // Стоматология.- Ташкент, 1999.-№3. - С.33-34
8. Муртазаев С.М. Влияние ранней нейлонтастики по Л.Е. Фроловой на поперечные размеры верхней челюсти у детей при односторонних сх расщелинах // ДЕНТИСТ Казакстан.- 2006. - №2 (4). - С. 14-68.
9. Фролова Л.Е. Классификация расщелин верхней губы и неба. // Актуал. пробл. стоматологии детского возраста.-Москва, 1974.- С.153-156.
10. Фролова Л.Е. Махкамов Э.У. Щадящий метод уранопластики // Мед. журн. Узбекистана.- Ташкент, 1982.-№1 С. 57-58.
11. Sommerlad, B.C. (2021). Cleft Palate Repair: Early Anterior Palatal Closure and Intravelar Veloplasty Techniques. In: Swanson, J.W. (Ed.), Global Cleft Care in Low-Resource Settings. Springer, Cham.